

FATORES DE RISCO DE COVID-19 EM PACIENTES COM DOENÇAS NEUROLÓGICAS

Deixe um comentário / Artigos científicos / Por Revista NovaFisio

Para consultar o DOI deste artigo, entre no site <https://www.doi.org/> e no local indicado, digite: **10.5281/zenodo.6426268** e clique em SUBMIT.

Autores:

Felipe Figueiredo Moreira¹,

Erika Fernanda Queiroz²,

Dayana Carolina Ribeiro³,

Giovana Frazon de Andrade⁴,

Ana Carolina Dorigoni Bini⁵

¹Discente em Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR, Brasil.

²Discente em Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR, Brasil.

³Discente em Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR, Brasil.

⁴Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR, Brasil.

⁵Docente do curso de Fisioterapia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR, Brasil.

RESUMO

O novo coronavírus SARS-CoV-2 é uma doença que pode gerar uma série de complicações ao paciente infectado, existem alguns fatores de risco que podem acabar aumentando a chance de o indivíduo ficar mais suscetível ao novo vírus entre esses fatores esta as doenças neurológicas.

Objetivo: Verificar quais são os fatores de risco do COVID-19 em pacientes neurológicos.

Metodologia: Trata-se de revisão sistemática elaborada através do protocolo PRISMA sobre a

identificação dos principais fatores de risco em pacientes neurológicos associados a COVID-19 através das bases de dados Medline, Pubmed, Scielo, Science Direct, Springer e Lilacs. **Resultados:** Foram selecionados 11 artigos que evidenciaram os fatores de risco do COVID-19 em pacientes neurológicos. **Conclusão:** Segundo os artigos selecionados, o COVID-19 agravou o quadro clínico de pacientes neurológicos, principalmente a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer.

Palavras-chaves: Doenças neurológicas, COVID-19, Fatores de risco, doença de Alzheimer, doença de Parkinson

INTRODUÇÃO

Um grande número de casos de pneumonia com origem desconhecida surgiram em Wuhan, na China, no final de 2019. A explicação desses casos veio em Janeiro de 2020 onde um novo coronavírus foi detectado em amostras (Zhu et al., 2019). Por ser altamente contagioso, o agente etiológico se espalhou por vários países em um curto espaço de tempo (Behzad et al., 2020), se tornando uma pandemia global e recebendo o nome taxonômico de SARS-CoV-2, e a doença que causava de COVID-19 (Carod-Artal et al., 2020).

O Covid-19, doença causada pelo betacoronavírus, pode gerar uma série de complicações ao paciente infectado e, em casos mais graves, pode levar à Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), o que requer desde terapias de oxigênio até intubação e ventilação mecânica invasiva nos casos que se tornam mais críticos e evoluídos da doença (Rocha et al., 2020).

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), dentre os sintomas citados, com base nos resultados de 55 mil indivíduos positivados, está a fadiga, falta de ar, dor de garganta, produção de expectoração, dor de cabeça, mialgia ou altralgia, congestão nasal, tosse seca, e a febre como o sintoma mais recorrente com cerca de 87%, além desses pacientes, também existem os casos onde não há nenhum sintoma, os chamados assintomáticos (Behzad et al., 2020).

Existem alguns fatores de risco que podem acabar aumentando a chance do indivíduo ficar mais suscetível ao coronavírus, alguns deles são pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, pessoas com média de 60 anos, tabagismo, doenças pulmonares, obesidade e doenças neurológicas (Zbinden-Fonca et al, 2020, Serrano-Castro et al, 2020).

A neuroinflamação crônica associada a altos níveis de citocinas têm sido associadas a algumas doenças neurodegenerativas como esclerose múltipla, doença de Parkinson (PA), doença de Alzheimer, doença de Huntington ou esclerose lateral amiotrófica, fazendo com que essas doenças sejam mais vulneráveis a COVID-19. (Serrano-Castro et al, 2020).

Os indivíduos idosos com Doença de Parkinson (DP) avançado por exemplo, podem manifestar um aumento na seriedade do COVID-19, já que estes pacientes, já apresentam rigidez muscular respiratória, comprometimentos do reflexo da tosse, bem como a dispneia preexistentes (Antonini

et al., 2020). A demência preexistente da mesma forma parece ser um fator de risco em pacientes que são infectados pelo COVID-19, pois a mortalidade tem taxa bem mais alta do que nos pacientes sem demência (Bianchetti et al., 2020).

Tendo em vista o contexto apresentado em que paciente neurológicos são mais propensos a terem complicações severas pelo COVID-19, objetivo desta revisão sistemática foi de verificar quais são os fatores de risco do COVID-19 em pacientes neurológicos.

METODOLOGIA

Trata-se de revisão sistemática elaborada através do protocolo PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) referente as publicações de 2020, através das bases de dados Medline, Pubmed, Scielo, Science Direct, Springer, e Lilacs de forma totalmente independente. A identificação do tema baseou-se na identificação dos principais fatores de risco em pacientes neurológicos associados a COVID-19. Foram usadas as palavras chave: COVID-19, pacientes neurológicos, fatores de risco e seus respectivos em inglês. Houve indicação dos estudos pré-selecionados e selecionados, sendo excluídos trabalhos em que não houve manifestações sintomatológicas do COVID-19 em pacientes neurológicos.

Foram encontrados 6.209 artigos. De acordo com os critérios de inclusão, 11 artigos foram selecionados. Para uma melhor compreensão da metodologia escolhida, a seguir será apresentado de modo sistemático cada etapa da revisão, utilizada para a elaboração desse estudo.

RESULTADOS

Autor (es) /ANO	Metodologia da pesquisa	Resultados	Conclusões
Hwang., et al. 2020	Estudo de coorte retrospectivo onde foram avaliados os fatores que aumentam a taxa de mortalidade, incluindo doenças neurológicas, de pacientes com COVID-19.	Os dados significativos encontrados para prever a morte por COVID-19 foram: a idade, a presença de doença pulmonar crônica, Alzheimer e demências.	Concluiu-se que os profissionais da área da saúde devem estar mais atentos a estes pacientes, visto que idade, presença de doença pulmonar crônica ou DA aumentam os riscos de morte por COVID-19.
Louapre., et al. 2020	Estudo de coorte observacional, retrospectivo e multicêntrico que incluiu pacientes com EM apresentando um diagnóstico confirmado ou altamente suspeito de COVID-19.	Neste estudo, foram incluídos 347 pacientes com EM, sendo a deficiência neurológica um dos fatores de risco para as formas graves de COVID-19.	A identificação desse fator de risco pode fornecer uma justificativa para a estratégia individual de cuidado em pacientes com EM durante a pandemia de COVID-19.
Parrotta., et al. 2020	Estudo observacional acerca de pacientes com EM e distúrbios relacionados com a doença do COVID-19.	Dos 76 pacientes com EM incluídos, 37 testaram positivo para o coronavírus. De todo o grupo 64 estavam em terapia com DMDs. As características mais comuns encontradas foram: idade avançada, presença de comorbidades, doença progressiva e estado de não locomoção.	Apesar dos resultados encontrados, nenhum foi considerado um preditor de morte nesta amostra.
Zhai., et al. 2020.	Trata-se de um estudo multicêntrico, retrospectivo e observacional de análise das características clínicas, resultados e fatores de risco que afetam o prognóstico de 10 pacientes com DP com infecção COVID-19 grave.	Foram comparados pacientes com e sem histórico de DP e pacientes. Pacientes com DP com idade avançada, maior duração da DP e estágio avançado de DP parecem ter um pior prognóstico após contrair COVID-19 grave.	Os pacientes com DP com distúrbios de consciência e complicações que progrediram rapidamente têm maior risco de morte.
Manto., et al, 2020.	Artigo de informação sobre o manejo de AC durante a pandemia de COVID-19.	Pacientes idosos com AC e aqueles com ataxias imunomediadas em uso de medicação imunossupressora têm um	Concluiu-se que o a telemedicina é o meio principal de contato cuidador-paciente e que as manifestações

		risco potencialmente elevado de desenvolver complicações graves da infecção, devido às complexidades neurológicas de seu distúrbio subjacente e das comorbidades acompanhadas da doença.	neurológicas de COVID-19, que necessitam de um monitoramento rigoroso.
Bianchetti., et al, 2020.	Um estudo retrospectivo, que avaliou a prevalência, a apresentação clínica e os resultados da demência em indivíduos hospitalizados por infecção por COVID-19.	Demência foi diagnosticada em 82 pacientes 13,1% dos pacientes apresentaram demência, e a taxa de mortalidade foi de 62,2% entre os pacientes afetados por demência em comparação com 26,2% em indivíduos sem demência	Este estudo mostrou que o diagnóstico de demência, principalmente nos estágios mais avançados, representa um importante fator de risco para mortalidade em pacientes com COVID-19.
Cilia., et al, 2020.	Trata de um estudo de caso-controle sobre os efeitos de COVID-19 na DP em 12 pacientes.	Foram comparados o grupo de DP e COVID-19 e o grupo controle. Os sintomas motores e não motores pioraram significativamente nos indivíduos com COVID-10.	A conclusão foi de que os pacientes com DP podem apresentar piora dos sintomas motores e não motores durante a doença do COVID-19.
Antonini., et al, 2020.	Um estudo de caso com pacientes com DP afetadas por COVID-19.	Pacientes idosos com DP avançado podem representar uma população vulnerável, além de rigidez dos músculos respiratórios e também o comprometimento da reação de tosse pode levar ao aumento da gravidade de COVID-19.	Os pacientes com DP com idade mais avançada mais suscetíveis a COVID-19.

Legenda: DP: Doença de Parkinson; EM: Esclerose Múltipla; DMDs: Drogas Modificadoras de Doença; AC: Ataxia Cerebelar.

DISCUSSÃO

Embora SARS-CoV-2 seja principalmente um vírus respiratório, ele também é um vírus neuroinvasivo capaz de desencadear uma tempestade de citocinas, com efeitos persistentes em populações específicas, como em indivíduos com doenças neurológicas (Serrano-Castro et al, 2020). A população com doenças neurológicas e neuroimunológicas podem ser mais vulneráveis a

COVID-19, em comparação as doenças neurológicas neurodegenerativo. No entanto, as futuras complicações a longo prazo da infecção por COVID-19 podem ocorrer na população neurodegenerativa (Ferini-Strambi et al, 2021).

Fadiga, anorexia, perda de peso, debilidade e febre alta persistente de COVID-19, são os sintomas que em suma maioria os pacientes com Ataxia Cerebelar (AC) caracterizam, e se os indivíduos forem idosos e tiverem outras comorbidades os cuidados devem ser redobrados (Manto et al, 2020).

Achados encontrados nos estudos de Antonini (2020) e Zhai (2021) sugerem que os pacientes com DP, com idade mais avançada e com maior duração da doença são particularmente mais suscetíveis a COVID-19, tendo assim uma alta taxa de mortalidade. Essa vulnerabilidade pode ser explicada por conta da rigidez dos músculos respiratórios, bem como comprometimento da tosse ao lado da dispneia preexistente nos indivíduos com DP (Wamelen et al, 2020).

Além disso, Cilia (2020) demonstrou que, pacientes com DP com COVID-19, houveram uma piora significativa em sintomas motores e não motores (problemas urinários e fadiga), além das funções cognitivas também piorarem.

Foi analisado o fator de risco para mortalidade em pacientes afetados por COVID-19 com demência no estudo de Bianchetti (2020), de 82 pacientes, a taxa de mortalidade foi de 62,2% (51/82) entre os pacientes afetados por demência em comparação com 26,2% (143/545) em indivíduos sem demência. Pacientes com idade superior a 70 anos com presença de doença pulmonar crônica e predição de demência, têm maior probabilidade de morrer de COVID-19 (Hwang et al, 2020).

Entre os pacientes com diagnóstico de demência os sintomas mais frequentes são: foram delírio e piora do estado funcional, representando a demência como um importante fator de risco para mortalidade em pacientes com COVID-19 (Alonso-Lana et al, 2020). Além disso, pacientes com demência são provavelmente incapazes de seguir as recomendações dos sistemas de saúde pública para reduzir a transmissão do vírus (como distanciamento físico, lavagem frequente das mãos e uso de máscaras faciais). (Suzuki et al, 2020).

Louapre (2020) ao analisar um total de 347 pacientes com Esclerose Múltipla (EM), em que 73 pacientes obtiveram pontuação de gravidade de COVID-19, e 12 pacientes morreram, concluiu que a EM associada a deficiência, idade avançada e obesidade, é um fator de risco para COVID-19. Esses dados foram similares aos de Parrotta (2020), que explica que a maioria dos pacientes com EM com COVID-19 não requer hospitalização, apenas aqueles que tinham idade avançada, presença de comorbidades, doença progressiva e estado de não locomoção que precisam de hospitalização.

CONCLUSÃO

Com base nos resultados, concluímos que o COVID-19 agravou o quadro clínico de pacientes neurológicos. A doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, associadas ao novo vírus, demonstraram uma alta taxa de mortalidade nesses pacientes. A demência também foi citada, se encaixando em um dos fatores de risco para o COVID-19, e também os pacientes com Síndrome de Down que acabam ficando mais suscetíveis a nova doença.

Entende-se então que doenças neurológicas preexistentes, na maioria das vezes pode acabar interferindo no prognóstico do paciente com COVID-19. Assim temos que os profissionais da saúde precisam estar vigilantes em todos os tipos de doenças que já acometem o paciente, por conta dos fatores de riscos serem perigosos nessa população, visando realizar o melhor ao paciente de forma integral.

REFERÊNCIAS

1. Alonso-Lana S, Marquié M, Ruiz A, Boada M. Cognitive and Neuropsychiatric Manifestations of COVID-19 and Effects on Elderly Individuals With Dementia. *Front Aging Neurosci.* 2020 Oct 26;12:588872.
2. Antonini A, Leta V, Teo J, Chaudhuri KR. Outcome of Parkinson's Disease Patients Affected by COVID-19. *Mov Disord.* 2020;35(6):905-908.
3. Behzad S, Aghaghazvini L, Radmard AR, Gholamrezanezhad A. Extrapulmonary manifestations of COVID-19: Radiologic and clinical overview. *Clin Imaging.* 2020;66:35-41.
4. Bianchetti A, Rozzini R, Guerini F, et al. Clinical Presentation of COVID19 in Dementia Patients. *J Nutr Health Aging.* 2020;24(6):560-562.
5. Carod-Artal FJ. Neurological complications of coronavirus and COVID-19. *Complicaciones neurológicas por coronavirus y COVID-19. Rev Neurol.* 2020;70(9):311-322.
6. Cilia R, Bonvegna S, Straccia G, Andreasi NG, Elia AE, Romito LM, et al. (2020). Effects of COVID-19 on Parkinson's disease clinical features: a community-based case-control study. *Movement Disorders*, 35(8), 1287-1292.
7. Ferini-Strambi L, Salsone M. COVID-19 and neurological disorders: are neurodegenerative or neuroimmunological diseases more vulnerable? *J Neurol.* 2021 Feb;268(2):409-419.
8. Hwang JM, Kim JH, Park JS, Chang MC, Park D. Neurological diseases as mortality predictive factors for patients with COVID-19: a retrospective cohort study. *Neurol Sci.* 2020 Sep;41(9):2317-2324.
9. Louapre C, Collongues N, Stankoff B, Giannesini C, Papeix C, Bensa C, et al. Clinical Characteristics and Outcomes in Patients With Coronavirus Disease 2019 and Multiple Sclerosis. *JAMA Neurol.* 2020 Sep 1;77(9):1079-1088.
10. Manto M, Dupre N, Hadjivassiliou M. Management of Patients with Cerebellar Ataxia During the COVID-19 Pandemic: Current Concerns and Future Implications. *Cerebellum* 19, 562–568 (2020).
11. Parrotta E, Kister I, Charvet L, Sammarco C, Saha V, Charlson RE, Howard J, et al. COVID-19 outcomes in MS: Observational study of early experience from NYU Multiple Sclerosis

- Comprehensive Care Center. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm*. 2020 Jul 9;7(5):e835.
12. Rocha FEV, Moreira FF, Ribeiro DC, Bini ACD. (2020). O uso da posição prona em pacientes com diagnóstico de COVID-19: uma revisão sistemática. *Revista FisiSenectus*, 8(1), 133-142.
 13. Serrano-Castro PJ, Estivill-Torrús G, Cabezudo-García P, Reyes-Bueno JA, Ciano Petersen N, Aguilar-Castillo MJ, Suárez-Pérez J, et al. Impact of SARS-CoV-2 infection on neurodegenerative and neuropsychiatric diseases: a delayed pandemic? *Neurologia*. 2020 May;35(4):245-251
 14. Suzuki M, Hotta M, Nagase A, Yamamoto Y, Hirakawa N, Satake Y, Nagata Y, Suehiro T, Kanemoto H, Yoshiyama K, Mori E, Hashimoto M, Ikeda M. The behavioral pattern of patients with frontotemporal dementia during the COVID-19 pandemic. *Int Psychogeriatr*. 2020 Oct;32(10):1231-1234.
 15. Wamelen DJ, Leta V, Johnson J, et al. Drooling in Parkinson's disease: prevalence and progression from the Non-motor International Longitudinal Study. *Dysphagia* 2020.
 16. Zhai H, Lv Y, Xu Y, Wu Y, Zeng W, Wang T, Cao X, et al. Characteristic of Parkinson's disease with severe COVID-19: a study of 10 cases from Wuhan. *J Neural Transm (Vienna)*. 2021 Jan;128(1):37-48.
 17. Zbinden-Foncea H, Francaux M, Deldicque L, Hawley JA. Does high cardiorespiratory fitness confer some protection against pro-inflammatory responses after infection by SARS-CoV-2?. *Obesity (Silver Spring)*. 2020 Apr 23;:1-14.
 18. Zhu N, Zhang D, Wang W, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *N Engl J Med*. 2020;382(8):727-733.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica de Fisioterapia

Revista de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

CNPJ: 45.773.558/0001-48 | Copyright © 2022